

O processo do amparador na conscienciologia usando: Método Monte Carlo para trabalhar a Parafisiologia em uma pessoa nível financeiro Classe Alta de nível evolutivo Miniconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, o Método Monte Carlo, uma técnica estatística, pode ser aplicado para trabalhar a parafisiologia em indivíduos de classe alta com nível evolutivo de miniconsciência.

O Método Monte Carlo envolve a utilização de simulações estatísticas para analisar e prever resultados em situações complexas. No contexto da conscienciologia, o amparador orienta a pessoa a utilizar simulações mentais para explorar e compreender padrões parafisiológicos em seu corpo e mente.

Ao aplicar o Método Monte Carlo, a pessoa é incentivada a visualizar diferentes cenários

mentais e suas interações com a parafisiologia. Isso pode incluir práticas de meditação, técnicas de relaxamento e visualizações orientadas para entender e modificar estados parafisiológicos, como níveis de estresse, padrões de sono e respostas emocionais.

A técnica permite que a pessoa experimente mentalmente diferentes abordagens para lidar com questões parafisiológicas, avaliando virtualmente os resultados antes de implementar mudanças reais em seu estilo de vida ou práticas cotidianas.

Integrar o Método Monte Carlo à conscienciologia oferece uma abordagem

científica e experimental para indivíduos de classe alta com miniconsciência explorarem e compreenderem melhor sua parafisiologia. Ao utilizar simulações mentais, a pessoa pode aprimorar seu entendimento sobre as conexões mente-corpo, promovendo uma parafisiologia mais equilibrada e saudável, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal e evolução consciencial.